

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444668>

УДК 37.013.42

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ «WORLD SKILLS» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖЕЙ

Б.С. Алешин,

аспирант,

ГБУДПО «СПб АППО»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В этой статье рассматривается социальное партнёрство, как ключевой фактор модернизации российской системы профессионального образования. Автор исследует виды социальных партнёров образовательных учреждений, проблемы их взаимодействия. Также автор статьи демонстрирует, какова роль социальных партнёров в формировании образовательного процесса колледжей, содержания реализуемых на их базе образовательных программ.

Ключевые слова: социальное партнёрство, профессиональные компетенции, образовательный процесс, компетенции «World Skills», профессиональный стандарт, чемпионаты «World Skills»

SOCIAL PARTNERSHIP IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING WORLD SKILLS PROFESSIONAL STANDARDS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF COLLEGES

B.S. Aleshin,

graduate student,

GBUDPO "SPb APPO"

St. Petersburg

Resume: This article examines social partnership as a key factor in the modernization of the Russian vocational education system. The author examines the types of social partners of educational institutions, the problems of their interaction. Also, the author of the article demonstrates the role of social partners in the formation of the educational process of colleges, the content of educational programs implemented on their basis.

Key words: social partnership, professional competencies, educational process, “World Skills” competencies, professional standard, “World Skills” championships

На сегодняшний день образование является ключевой ценностью социума. Организация единых образовательных стандартов в России, финансирование образовательных учреждений для формирования современной материально-технической базы – одна из функций государства в контексте развития образования. При этом вероятнее всего, государство при всём масштабе своего влияния на образовательные организации не может разрешить всю сложность ситуационных задач, возникающих в рамках конкретных сообществ. К примеру, государству сложно без сторонней помощи гражданских сообществ поддерживать баланс рабочих мест в различных отраслях производства, оптимальный уровень безработицы, динамику постдипломного трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений в рамках своей специализации, частные условия жизни россиян и т.д. Именно вышеперечисленные причины дают начало развитию социального партнёрства между профессиональными и организациями и образовательными учреждениями. Влияние институтов гражданского общества на деятельность образовательных организаций способствует формированию баланса между теми сферами жизни общества, контроль за которыми государству сложно осуществлять ввиду своей масштабности [1].

Понятие «социальное партнёрство» можно определить, как взаимосвязанную деятельность различных элементов социума, направленную на достижение положительных эффектов, позитивно изменяющую условия функционирования всех участников данных партнёрских отношений. Партнёрские взаимоотношения могут иметь разную временную направленность: они могут быть как перманентными, так и ситуативными. В контексте функционирования образовательных институтов, по словам исследователя Рашидовой А.И., социальное партнёрство способствует «демократизации и парадигмальному обновлению» всего образовательного процесса [2, 3].

Социальное партнёрство между образовательными учреждениями СПО и профессиональными организациями потенциальных работодателей необходимо трактовать как:

1. Партнёрские отношения между различными составляющими данной профессиональной общности.

2. Партнёрские отношения, связывающие работников образовательных учреждений с представителями иных социальных институтов.

3. Партнёрские отношения, заключённые с социальными институтами по инициативе образовательного учреждения с целью привнесения своего вклада в становление гражданского общества.

Современная социально-экономическая ситуация в России характеризуется активным развитием нового экономического капиталистического уклада, внедрением международных партнёров страны на российский рынок труда. Вышеперечисленные факторы способствуют росту требований работодателей к своему потенциальному работнику, поэтому на настоящий момент актуализируется необходимость формирования партнёрских отношений между образовательными учреждениями СПО и профессиональными сообществами, предприятиями, потенциальными работодателями, службами занятости, студентами и их родителями (законными представителями). Также в контексте трансформации российского рынка труда меняется и социальная роль студента профессионального образовательного учреждения – будущего квалифицированного специалиста. Обучающийся в настоящее время становится не просто потребителем знаний, умений, навыков, которые даёт ему ССУЗ, но также является гарантом – в случае успешного завершения обучения и трудоустройства в рамках своей специализации – финансового благополучия профессионального образовательного учреждения.

На сегодняшний день перед образовательными учреждениями СПО стоит следующая задача: активное привлечение потенциальных работодателей в формирование образовательного процесса колледжей, учёт их требований к будущим специалистам, проходящим профессиональную подготовку в ССУЗах. Быстрая адаптация системы СПО к новым условиям, предъявляемым к качеству профессионального образования социально-экономическими потребностями страны, рынком труда, возможна при активном развитии партнёрских взаимоотношений между колледжами и различными профессиональными сообществами, предприятиями.

Для обеспечения роста дальнейшего трудоустройства выпускников профессиональных учреждений в рамках выбранной ими специализации преподаватели, мастера производственного обучения ССУЗов должны готовить специалистов в соответствии с профессиональными стандартами, отражающими требования потенциальных работодателей к знаниям, умениям, навыкам, которыми должен обладать выпускник учреждения СПО для успешного дальнейшего трудоустройства по своей специальности. С этой целью происходит на настоящий момент слияние Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО и профессиональных стандартов, иллюстрирующих требования работодателей к потенциальному соискателю в рамках конкретной профессиональной

компетенции. Отличия профессиональных стандартов и ФГОС СПО представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Отличия профессиональных стандартов и ФГОС СПО

ПС	ФГОС
Аспект сравнения: аналогия (с чем можно сравнить?)	
1.Техническое задание на продукцию (спрос); 2.Карта профессии с иерархией.	1.Техническое описание продукции (предложение); 2.Блок-схема получения основного образования.
Аспект сравнения: принадлежность.	
Профессиональному сообществу.	Системе профессионального образования.
Аспект сравнения: объект управления	
1.Закономерности развития профессии; 2.Конкретные трудовые функции.	1.Закономерности образовательного процесса; 2.Конкретные педагогические единицы.
Аспект сравнения: зоны использования	
Ориентиры в профессиональной деятельности.	Ориентиры в образовательном процессе.
Аспект сравнения: субъекты управления	
Организации, принадлежащие профессиональному сообществу	Учебные заведения.
Аспект сравнения: содержание	
Описание профессиональной деятельности.	Описание форм и содержания обучения.
Аспект сравнения: использование	
1. Для формулировки требований специалистов к результатам своего труда, информирования социальных партнёров; 2. Как основа у заказчика для «приёма-передачи» продукции; 3. Для выстраивания системы оплаты труда; 4.Для обеспечения непрерывного образования; 5.Для обеспечения «перехода» специалиста из одной в другую профессию;	1.Для описания возможностей подрядчика, информирования социальных партнёров; 2.Основа у подрядчика для внутреннего контроля качества «окончательной продукции».

ПС	ФГОС
6.Для обеспечения мобильности персонала; 7.Для защиты интересов собственников – работодателей и профессионала.	

Другим аспектом мотивации образовательных учреждений СПО к формированию партнёрских контактов с профессиональными сообществами, предприятиями и потенциальными работодателями является существующая сейчас практика внедрения профессиональных стандартов «World Skills» в итоговую квалификационную аттестацию выпускников ССУЗов, новый формат которой получил название «демонстрационный экзамен» [4]. Эта новая форма квалификационного тестирования выпускных групп колледжей была разработана в рамках сотрудничества ассоциации «World Skills Russia» и Министерства просвещения РФ и отражена в совместно разработанном ими документе – «Методике организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам «World Skills Russia» (Приказ № ПО/19 от 30.11.2016) [5, 6].

Поскольку демонстрационный экзамен представляет собой не классический экзамен в 2 этапа – по экзаменационным билетам и по защите выпускной квалификационной работы, – а является непосредственной демонстрацией знаний, умений, навыков выпускников при решении реальной производственной задачи по своей специализации, требуется больший уровень подготовки к его успешной сдаче, чем этого требовал классический экзамен. Таким образом, увеличение социальных контактов колледжей, организация совместных профессиональных мероприятий учреждений СПО и социальных партнёров способствует улучшению качества подготовки будущих выпускников к сдаче нового квалификационного экзамена, адаптированного под реальные условия производственных задач в рамках будущей профессиональной деятельности.

Резюмируя, следует отметить, что формирование партнёрских отношений между образовательными учреждениями СПО и прочими социальными профессиональными институтами в рамках современных социально-экономических условий является длительным, трудоёмким процессом, зависящим от перечня субъективных и объективных причин, среди которых можно выделить:

1. Актуальную социально-экономическую ситуацию в стране.
2. Готовность государства осуществлять посредническую поддержку при взаимодействии учреждений СПО с социальными партнёрами.

3. Субъективные и объективные аспекты, влияющие на желания, возможности руководителей ССУЗов по установлению взаимовыгодных социальных контактов с партнёрскими организациями.

Эффективное взаимодействие учреждений СПО с социальными партнёрами характеризуется степенью удовлетворения его интересов, направленными на обеспечение качественной профессиональной подготовки рабочих кадров, уровень квалификации которых отвечает запросам потенциальных работодателей, представленных на рынке труда в рамках конкретной специализации [7, 8].

Список литературы

[1] Глушанок Т.М. Социальное партнерство как средство повышения качества профессионального образования. / Т.М. Глушанок. // Современные проблемы науки и образования. – 2008. № 6. 24-26 с.

[2] Игнатъева В.В. Деятельностный подход в освоении специальных дисциплин для реализации профессиональных компетенций и как основание преемственности стандартов «World Skills». / В.В. Игнатъева. // Современный урок и эффективные образовательные технологии для подготовки специалистов в различных отраслях экономики в условиях внедрения и реализации профессиональных стандартов и требований «World Skills». – 2017. 18-21 с.

[3] Марьин А.С. Социальное партнерство в образовании [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.proza.ru/2011/01/21/398> (дата обращения: 29.10.2020).

[4] Социальное партнерство в сфере образования. / А.М. Осипов, П. Карстанье, В.Г. Зарубин; под ред. проф. В.В. Тумалева. // Социально-экономическое положение России в новых геополитических и финансово-экономических условиях: реалии и перспективы развития: Сб. науч. статей. – СПб.: НОУ ВПО Институт бизнеса и права, 2008. № 5. 15-17 с.

[5] Официальный сайт Министерства просвещения РФ [Электронный ресурс]. – URL: <http://минобрнауки.рф> (дата обращения: 21.10.2020).

[6] Официальный сайт «WorldSkills Russia» [Электронный ресурс]. URL: <http://worldskills.ru> (дата обращения: 21.10.2020).

[7] Рашидова А.И. Социальное партнерство в профессиональном образовании. / А.И. Рашидова. // Universum: Вестник Герценовского университета. 2012. №2 [Электронный ресурс]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-professionalnom-obrazovanii> (дата обращения: 29.10.2020).

[8] Тябина Н.Д. Проблемы проведения квалификационных экзаменов в условиях внедрения профессиональных стандартов и стандартов «World Skills». / Н.Д. Тябина. // Современный урок и эффективные образовательные технологии для подготовки специалистов в различных отраслях экономики в условиях внедрения и реализации профессиональных стандартов и требований «World Skills». – 2017. 50-54 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Glushanok T.M. Social partnership as a means of improving the quality of vocational education. / T.M. Glushanok. // Modern problems of science and education. - 2008. No. 6. 24-26 p.

[2] V.V. Ignatieva An activity-based approach in the development of special disciplines for the implementation of professional competencies and as the basis for the continuity of the World Skills standards. / V.V. Ignatiev. // A modern lesson and effective educational technologies for training specialists in various sectors of the economy in the context of the introduction and implementation of professional standards and requirements of "World Skills". - 2017.18-21 p.

[3] Maryin A.S. Social partnership in education [Electronic resource]. - URL: <http://www.proza.ru/2011/01/21/398> (date accessed: 10/29/2020).

[4] Social partnership in education. / A.M. Osipov, P. Karstanier, V.G. Zarubin; ed. prof. V.V. Tumaleva. // Socio-economic situation in Russia in the new geopolitical and financial-economic conditions: realities and development prospects: Sat. scientific. articles. - SPb .: NOU VPO Institute of Business and Law, 2008. No. 5. 15-17 p.

[5] Official site of the RF Ministry of Education [Electronic resource]. - URL: <http://minobrnauki.rf> (date of access: 21.10.2020).

[6] Official site "WorldSkills Russia" [Electronic resource]. URL: <http://worldskills.ru> (date accessed: 21.10.2020).

[7] Rashidova A.I. Social partnership in vocational education. / A.I. Rashidov. // Universum: Bulletin of Herzen University. 2012. No. 2 [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-professionalnom-obrazovanii> (date accessed: 10/29/2020).

[8] Tyabina N.D. Problems of conducting qualification exams in the context of the implementation of professional standards and "World Skills" standards. / N. D.

Tyabin. // A modern lesson and effective educational technologies for training specialists in various sectors of the economy in the context of the introduction and implementation of professional standards and requirements of "World Skills". - 2017.50-54 p.

© Б.С. Алешин, 2020

Поступила в редакцию 5.11.2020
Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Алешин Б.С. Социальное партнёрство в среднем профессиональном образовании в контексте внедрения профессиональных стандартов «world skills» в образовательный процесс колледжей // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 59-66. URL: [https://ip-journal.ru/gallery/11-1\(1\).pdf](https://ip-journal.ru/gallery/11-1(1).pdf) (дата обращения: 30.11.2020). <https://doi.org/>